

YAŞIL ENERJİ VƏ KİMYANIN GƏLƏCƏKDƏ ROLU

¹Səma Ələsgərova

<https://orcid.org/0009-0006-5771-3409>

²Surə Rəhimova

<https://orcid.org/0009-0003-5867-5254>

¹Naxçıvan Dövlət Universiteti, Tibb fakültəsi, Əczaçılıq və biokimya kafedrası, Naxçıvan, Azərbaycan

²Naxçıvan Dövlət Universiteti, Tibb fakültəsi, Əczaçılıq və biokimya kafedrası, Naxçıvan, Azərbaycan

E-mail: rahimovasure@ndu.edu.az Tel: 0604837630

XÜLASƏ

Müasir dövrdə enerji tələbatının sürətlə artması və iqlim dəyişikliyinə qlobal problemə çevrilməsi insanlığı alternativ və davamlı enerji mənbələrinin axtarışına sövq edir. Bu baxımdan yaşıl enerji, yəni bərpa olunan, ekoloji cəhətdən təmiz və karbon emissiyasını minimuma endirən enerji növləri gələcəyin ən mühüm istiqamətlərindən biri sayılır. Günəş, külək, hidroenerji, bioenerji və hidrogen enerjisi bu kateqoriyaya daxildir. Yaşıl kimya, kimya elmi və texnologiyasının ekoloji davamlı prinsiplər əsasında tətbiqini ifadə edir. Bu yanaşma material və enerji sərfini minimuma endirir, tullantıların yaranmasının qarşısını alır və təhlükəli maddələrin ətraf mühitə daxil olmasını məhdudlaşdırır. Yaşıl kimya iqtisadi baxımdan səmərəli, material istifadəsi baxımından optimal və tullantılar baxımından təhlükəsizdir. Tətbiq olunan əsas strategiyalar mövcud kimyəvi maddələrin ekoloji cəhətdən təhlükəsiz sintezlərlə əvəz olunması və alternativ, zərərsiz maddələrin istifadəsidir. Tullantıların qarşısının alınması prinsipi, onların emalından və təmizlənməsindən daha prioritetdir. Bioloji xammallar, xüsusilə bitkilərdən əldə olunan karbohidratlar, lipidlər, zülallar və digər biopolimerlər yaşıl kimyanın əsas resurslarını təşkil edir. Bioemallar bu xammalların ekoloji cəhətdən səmərəli emalını təmin edir. Yaşıl kimyanın tətbiqi əczaçılıq sahəsində dərman sintezinin daha təhlükəsiz və selektiv aparılmasına, enerji sektorunda isə alternativ və davamlı enerji mənbələrinin istifadəsinə imkan yaradır. Beləliklə, yaşıl kimya həm ekoloji problemlərin həllində, həm iqtisadi səmərəliliyin artırılmasında, həm də insan sağlamlığının qorunmasında və davamlı inkişafın təmin edilməsində strateji əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: Yaşıl kimya, davamlılıq, bioloji xammallar, əczaçılıq sintezi, ekoloji texnologiya

GİRİŞ

Yaşıl kimya, kimya elmi və texnologiyasının sənaye ekologiyasının prinsipləri çərçivəsində davamlı şəkildə həyata keçirilməsi kimi müəyyən edilir. Bu yanaşma təhlükəsizdir, çirklənməyə yol vermir, minimal miqdarda material və enerji sərfi ilə həyata keçirilir, tullantı əmələ gəlməsini ya tamamilə aradan qaldırır, ya da minimuma endirir. Eyni zamanda, təhlükəli maddələrin istifadəsini və onlarla işləməni məhdudlaşdırır və onların ətraf mühitə daxil olmasına imkan vermir. Tərifdə sənaye ekologiyasının vurğulanması bir sıra mühüm nəticələri özündə ehtiva edir: Xammalın minimum miqdarda sərfi, materialların maksimum təkrar emalı, istifadəyə yararsız yan məhsulların minimal istehsalı, davamlılıq təmin edən digər ekoloji cəhətdən əlverişli faktorlar [5]. Yaşıl kimyanın mərkəzi anlayışı davamlılıqdır. İdeal halda, yaşıl kimya bir neçə səbəbdən öz-özünə davamlı hesab olunur:

İqtisadi baxımdan – ənənəvi kimyəvi istehsalla müqayisədə daha az xərc tələb edir.

Materiallar baxımından – xammaldan minimal, lakin yüksək səmərəliliklə istifadə edir.
Tullantılar baxımından – təhlükəli maddələrin həddindən artıq toplanmasına səbəb olmur.
Yaşıl kimyanın tətbiqində iki əsas, çox vaxt bir-birini tamamlayan yanaşma mövcuddur:

1. Mövcud kimyəvi maddələrin ekoloji cəhətdən zərərsiz sintezlərlə istehsalı.
2. Ənənəvi maddələrin əvəzinə ekoloji cəhətdən zərərsiz sintezlərlə əldə edilmiş alternativlərin istifadəsi.

Bu yanaşmaların hər ikisi zəruridir və kimyaçılarla kimya mühəndislərinin yaradıcılığını ekoloji problemlərə innovativ həll yolları axtarmağa təşviq edir [15].

Tullantıların qarşısının alınması və yaşıl kimya

Yaşıl kimyanın əsas məqsədlərindən biri tullantıların miqdarını azaltmaqdır. Tullantıların yaranmasının qarşısını almaq, onları sonradan emal etmək və ya təmizləməkdən daha üstün hesab olunur. Kimya sənayesinin əvvəlki illərində böyük həcmdə tullantıların yaranması ilə bağlı birbaşa xərclər çox aşağı idi, çünki bu tullantılar sadəcə olaraq çaylara, torpağa və ya atmosfərə buraxılırdı. Lakin 1970-ci illərdən sonra ekoloji qanunların qəbul edilməsi və tətbiqi nəticəsində tullantıların emalı ilə bağlı xərclər davamlı olaraq artmağa başladı. Ən çox istinad edilən nümunələrdən biri Hudson çayının (Nyu-York) çöküntülərində polixlorlaşdırılmış bifenillərin (PCB) təmizlənməsidir. Bu PCB-lər elektrik avadanlıqları istehsalı zamanı yan məhsul kimi çaya axıdılmışdı. General Electric şirkəti çayın 65 km uzunluğundakı çöküntülərdən PCB-lərin çıxarılmasına razılıq verib. Bunun üçün təxminən 2,5 milyon kub metr materialın daşınması tələb olunur və bu işin dəyəri hazırda təqribən 700 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir. Asbest, dioksinlər, pestisid istehsalı qalıq, perxlorat və civə kimi çirkləndiricilərin təmizlənməsi də müxtəlif şirkətlərə yüz milyonlarla dollara başa gəlir. Buna görə də sırf iqtisadi baxımdan yanaşıldıqda belə, tullantıların qarşısını almağa imkan verən yaşıl kimya yanaşması həm maliyyə baxımından cəlbedicidir, həm də böyük ekoloji faydalar təmin edir [1].

Şübhəsiz ki, mühəndislik nəzarəti, qanunvericiliyə uyğunluq, işçilərin təhlükəsizliyi, çirkab suların təmizlənməsi və təhlükəli bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı xərclər cəmiyyət və ətraf mühit üçün faydalıdır. Lakin bu xərclər artıq istehsal prosesinin ümumi maya dəyərinin böyük bir hissəsini təşkil edir. Müasir dövrdə şirkətlər “tam xərclərin uçotu” prinsipini tətbiq etməlidirlər. Bu uçota emissiyalar, tullantıların utilizasiyası, onların təmizlənməsi, həmçinin işçilərin və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bütün xərclər daxildir. İnkişaf etmiş ölkələrdə ətraf mühit və əməyin mühafizəsi ilə bağlı tələblərə riayət etməyin xərcləri sənayenin ümumi elmi-tədqiqat və inkişaf xərclərinə bərabər səviyyəyə çatmışdır [14]. Təkcə iqtisadi baxımdan yanaşıldıqda belə, tullantıların qarşısının alınması yüksək prioritetə malikdir. Ekoloji amillər isə bu tələbi daha da gücləndirir. Buna görə də yaşıl kimyanın əsas istiqamətlərindən biri tullantıların yaranmasının qarşısını almaqdır. Əvvəllər bu, tullantıların əvvəlki qaydada istehsal olunması və sonra onların təhlükəliliyinin azaldılması və ya müəyyən faydalı komponentlərin geri qazanılması demək idi. Yaşıl kimyanın düzgün tətbiqi isə yeni yanaşma tələb edir: təbiəti etibarilə tullantı yaratmayan inteqrə olunmuş sistemlərin layihələndirilməsi və istismarı [9].

Material və metodlar

Tədqiqat işi yaşıl kimya prinsiplərinin tətbiqi və alternativ enerji mənbələrinin perspektivləri ədəbiyyat icmal və sənaye təcrübələrinin analizi əsasında qiymətləndirilmişdir. Araşdırma çərçivəsində aşağıdakı metodlardan istifadə edilmişdir:

1. Ədəbiyyat təhlili: Yaşıl kimya, bioloji xammalların istifadəsi, tullantıların idarə olunması və enerji səmərəliliyi ilə bağlı yerli və beynəlxalq nəşrlər sistemli şəkildə araşdırılmışdır.
2. Müqayisəli analiz: Ənənəvi və yaşıl kimya proseslərinin ekoloji və iqtisadi göstəriciləri müqayisə edilmiş, ekoloji dayanıqlılıq və maliyyə effektivliyi qiymətləndirilmişdir.
3. Hadisə nümunələrinin təhlili: Sənaye və ekoloji hadisələr, o cümlədən tullantıların idarə olunması ilə bağlı real misallar araşdırılmışdır.
4. Strateji qiymətləndirmə: Bioemalların və bioloji xammalların istifadəsi, həmçinin yaşıl kimya yanaşmalarının sənaye və enerji sektorunda tətbiqinin üstünlükləri araşdırılmışdır.

Tədqiqat işinin müzakirəsi

Bioloji xammalların yaşıl kimyada rolu

Hər il milyardlarla ton karbon biomassa kimi fiksasiya olunur və bu da bioloji materialların xammal kimi istifadəsi üçün böyük potensial yaradır. Bu cür materialların ən açıq nümunəsi ağaclardan əldə olunan odun hesab olunur. Qarğıdalı və buğda kimi kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalı zamanı hər il böyük miqdarda sellüloza əmələ gəlir. Bitki qalıqlarının müəyyən hissəsi torpağın münbitliyini qorumaq üçün geri qaytarılmalıdır, lakin bundan artıq qalan hissə xammal kimi istifadə edilə bilər. Bioloji proseslər, xüsusilə də bitkilərin böyüməsi nəticəsində bir sıra faydalı biopolimerlər əmələ gəlir. Bunlara sellüloza, hem sellüloza, nişasta, liqnin, lipidlər və zülallar daxildir [13]. Bitkilər həmçinin qlükoza kimi monosaxaridlərin, saxaroza kimi disaxaridlərin, amin turşularının, mumların, yağların, bitki yağlarının və təbii kauçuk istehsalında istifadə olunan terpen karbohidrogenlərinin də faydalı mənbəyidir. Genetik mühəndisliyin tətbiqi ilə yüksək məhsuldarlığa malik xammal kimyəvi maddələri istehsal edən bitkilərin yaradılması, yeni və perspektivli bioloji xammal mənbələrinin inkişafına gətirib çıxara bilər. Potensial bioloji xammallar neftdən əldə edilənlərdən daha mürəkkəb olur. Bunun üstünlüyü ondadır ki, məhsul istehsalında tələb olunan sintezin böyük bir hissəsi artıq canlı bitkilər tərəfindən həyata keçirilmiş olur [12].

Təbii Maddə Enerjisi (Biomass enerjisi):

Fosil yanacaqları əsasən fotosintez proseslərinin nəticəsi olaraq yaranmışdır. Fotosintez enerji istehsalı üçün, o cümlədən nəqliyyat yanacaqları istehsalında istifadə oluna biləcək yanıcı kimyəvi maddələrin perspektivli mənbəyidir və hazırkı neft-kimya sənayesində neftin əvəzlənməsi üçün zəruri üzvi xammalın təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Lakin fotosintez günəş enerjisinin toplanması baxımından nisbətən səmərəsizdir; çox yayılmış bitkilərdə bu prosesin enerji çevrilmə effektivliyi adətən faizdən də azdır. Buna baxmayaraq, bəzi bitkilər, məsələn, şəkərqamışı, ümumi enerji çevrilmə səmərəliliyi təxminən 0,6%-dir. Bundan əlavə, bəzi bitkilər, məsələn, Kaliforniyada vəhşi şəkildə böyüyən *Euphorbia lathyris* (gopher bitkisi), birbaşa hidrokarbon emulsiyaları istehsal edir. Filippin bitkisi *Pittosporum reiniferum*un meyvəsi isə yüksək hidrokarbon terpen tərkibi (əsasən α -pinen və mirsen) səbəbindən işıqlandırma üçün yanacaq kimi istifadə oluna bilər. Kənd təsərrüfatı bitki tullantılarının enerji istehsalına çevrilməsi, kənd təsərrüfatı üçün tələb olunan enerjinin böyük hissəsini təmin edə bilər. Tarixi məlumatlara görə, təxminən 80 il əvvəl kənd təsərrüfatında tələb olunan bütün enerji, atlar üçün ot və yulaf, işçilər üçün evdə yetişdirilən qida və evlərin isidilməsi üçün odun, əsasən torpaq üzərində istehsal olunan bitki materiallarından əldə edilirdi. Dünyada illik biomassa istehsalının təxminən 146 milyard ton olduğu, əsasən nəzarətsiz bitki artımından əmələ gəlmiş göstərilir [4; 9]. Bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları və ağaclar hər akr (torpaq ölçü vahidi) üçün illik təxminən 2 ton quru biomassa istehsal edə bilər; bəzi yosun və otlar isə bu göstəricini xeyli artırır. Lakin biomassa demək olar ki, kül və kükürd ehtiva etmir,

bu işə kömürdən fərqli olaraq ekoloji cəhətdən üstünlük təşkil edir. Biomassanı davamlı edən digər mühüm amil odur ki, onun karbonu atmosferdən alınır, yəni yanma prosesi nəticəsində əlavə karbon dioksid emissiyası baş vermir. Əlavə olaraq, biomassadan hidrogenlə zəngin metan və ya elementar hidrogen istehsal etmək və yaranan karbon dioksidi tutmaqla, atmosferdən karbon dioksidin çıxarılması mümkün olur. Tarixən olduğu kimi, biomassa istilik yanacağı kimi əhəmiyyətlidir və dünyanın bəzi bölgələrində yemək bişirmək üçün əsas yanacaq kimi istifadə olunur. Lakin ağac yığmaq bəzi bölgələrdə meşələrin məhv olmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, Finlandiyada enerji ehtiyaclarının təxminən 15%-i ağac və ağac məhsulları vasitəsilə təmin edilir ki, bunun da təxminən üçdə biri bərk odundan əldə olunur. Odun yanmasının estetik və mədəni cazibəsinə baxmayaraq, odun sobaları və qazanlarının yaratdığı hava çirkliliyi bəzi bölgələrdə ciddi ekoloji problemlər yaradır. Hal-hazırda dünyada enerji ehtiyaclarının təxminən 8%-i odun vasitəsilə qarşılır [9]. Enerji dəyəri yüksək ağaclardan ibarət xüsusi plantasiyaların yaradılması işə bu faizi artırmaq potensialına malikdir. Biomassa həmçinin dünya üzrə kimyəvi sənayedə istifadə olunan təxminən 100 milyon ton neft və təbii qazın əvəz olunmasında perspektivli mənbədir. Kimyəvi istehsalda istifadə oluna biləcək biomassa mənbələrinə taxıl və şəkər bitkiləri (etanol istehsalı üçün), yağlı toxumlar, heyvan yan məhsulları, mal-qara tullantıları və kanalizasiya (metan istehsalı üçün) daxildir. Kimyəvi maddələr üçün ən böyük potensial işə əksər bitki materialının əsasını təşkil edən lignosellülozudur. Bundan əlavə, bir çox istənilən məhsullar nisbətən yüksək oksigen tərkibinə malikdir və bioloji materiallar təbii olaraq oksigenlə zəngindir. Bu işə neft mənşəli karbohidrogen xammalını oksigenli birləşməyə çevirmə əməliyyatının qarşısını alır. Çünki belə çevrilmə çox vaxt ağır şərait, təhlükəli oksidləşdirici maddələr və problemlər yarada biləcək katalizatorlar tələb edir. Bununla belə, bəzi hallarda bioloji xammalın mürəkkəbliyi mənfi cəhətdir, çünki mürəkkəb molekulu tamamilə fərqli bir molekula çevirmək, sadə xammaldan başlamaqdan daha çətindir. Bioloji xammallar çox vaxt qarışıq materiallardan ibarət olur və onların ayırma, emal və təmizlənməsi tələb olunur. Bu funksiyaları yerinə yetirən zavodlara bioemallar (biorefinery) deyilir. Bioemallar yaşıl kimyanın ən yaxşı prinsiplərinə uyğun şəkildə layihələndirilməli və idarə olunmalıdır. Buna misal olaraq: Fermentasiya yolu ilə alınmış etanol və ya superkritik karbon qazı kimi həlledicilərdən istifadə, mümkün olduqda biokatalizatorların tətbiqi, sərt şəraitdən qaçınmaq, enerji səmərəliliyini yüksək səviyyədə təmin etmək olar. Ən vacib bioloji xammal karbohidratlardır. Bunlara bitkilər tərəfindən istehsal olunan qlükoza, fruktoza, saxaroza, nişasta və digər karbohidratlar daxildir [3; 10].

Kimya sənayesində bu gün istifadə olunan mövcud xammal portfeli gələcək onilliklərdə ehtiyat, performans, iqtisadiyyat, ictimai təzyiqlər və dövlət siyasəti ilə bağlı səbəblərə görə, bəlkə də kəskin şəkildə dəyişəcək. Daha müxtəlif xammal bazasına keçid yaşıl kimyanın gələcək tədqiqat istiqamətlərindən biri kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hərçənd ki, şəkərlər və nişasta kimi bioloji mənşəli materialların əsas kimyəvi qurucu bloklar üçün istifadəsi ilə bağlı mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur, lakin elmi innovasiyaların iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və cəmiyyət üçün faydalı olması üçün bu xammallar ərzaq və yem istehsalı üçün kənd təsərrüfatı resursları ilə rəqabət aparmadan əldə edilməlidir. Bu işə yaşıl kimya üçün əsas tədqiqat çağırışlarından birini – kənd təsərrüfatı tullantılarının istifadəsi yolu ilə bioloji qurucu blokların əldə olunmasını – gündəmə gətirir. Bu məqsədə yalnız təbiətin bizə bəxş etdiyi zəngin bioloji resursların sistemli şəkildə istifadəsi və genişmiqyaslı fundamental tədqiqatlar vasitəsilə, biokütlənin (karbohidratlar, zülallar, yağlar, terpenlər) iri həcmdə kimyəvi, əczaçılıq və polimer materiallara çevrilməsi üçün səmərəli, ekoloji cəhətdən təmiz və iqtisadi proses metodlarının işlənilib hazırlanması ilə nail olmaq mümkündür. Bu istiqamətdə milli və beynəlxalq maliyyə institutları aktiv rol oynamaq, yalnız qısamüddətli layihələrə (5–10 il) dəstək verməklə kifayətlənməməli, həm də akademiya və kimya sənayesinə əsaslanan uzunmüddətli strategiyalar hazırlamalıdır. Bu strategiya təkcə neft-kimya mənbələrindən əldə olunan eyni əsas kimyəvi maddələrin sintezinə yönəlməməli, həm də biokütlənin komponentlərinin

strukturunu mümkün qədər az dəyişdirərək eyni sənaye tətbiq profilinə malik məhsulların hazırlanmasına istiqamətlənməlidir [5].

Dünyada hər il həcminə görə ən çox istehsal olunan material lignosellülozdur (təxminən 40–50% sellüloza, 25% hem sellüloza və 25% liqnin), hansı ki, ağaclara və bitkilərə möhkəmlik verir. Hazırda müxtəlif tədqiqat qrupları lignosellülozu geniş transformasiyalar üçün əsas qurucu blok kimi istifadə edilə biləcək formaya çevirməyin yollarını axtarır. Bu, kimya sənayesində geniş spektrli məhsulların yaradılması üçün zəruri şərtidir. Bu çağırışın həllinə yalnız kimya, biokimya, molekulyar və materialşünaslıq sahələrində çalışan alimlərin mövcud yaşıl kimya mütəxəssisləri ilə birlikdə qoşulması vasitəsilə nail olmaq mümkündür [8]. Yeni katalizatorlar, fermentlər, emal sistemləri və hətta yeni bitki hibridlərinin yaradılması bioloji mənşəli qurucu blokların istifadəsi üçün gələcək həllərin tərkib hissəsi ola bilər. Yalnız bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində təbiətin bizə verdiyi bəzi, yenilənə bilən resurslardan tam istifadə etmək mümkün olacaq. Bu resursların üstünlüklərinə onların yüksək mürəkkəbliyi, yüksək dərəcədə xiraliliyi (stereoizomerliyi), həmçinin bioloji parçalanma qabiliyyəti daxildir ki, bu da materialların geoloji dövrlərlə deyil, insan zaman miqyasında karbon dövründə qalmasına imkan yaradır [6].

Yaşıl kimya müasir elmin və texnologiyanın gələcək inkişafında əsas istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir. Onun prinsipləri sənaye proseslərində resursların səmərəli istifadəsini, tullantıların qarşısının alınmasını və təhlükəsiz xammala əsaslanan istehsalı təmin edir. Əczaçılıq sahəsində yaşıl yanaşmalar dərman sintezinin daha selektiv və ekoloji baxımdan zərərsiz üsullarla aparılmasına imkan yaradır. Enerji sektorunda isə günəş, külək, biokütlə və hidrogen kimi alternativ mənbələrin tətbiqi davamlı enerji sistemlərinin qurulmasını sürətləndirir. Beləliklə, yaşıl kimya yalnız ekoloji problemlərin həllində deyil, həm də iqtisadi səmərəliliyin artırılmasında, insan sağlamlığının qorunmasında və davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsində strateji əhəmiyyət daşıyır [2; 10].

Kimyanın Roluna Elmi Yanaşma

Bioemalların tətbiqi məhsul istehsalında enerji sərfini azaldır, tullantıların yaranmasının qarşısını alır və ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirir. Həmçinin, yaşıl kimya yanaşmaları istehsalın optimallaşdırılmasına və davamlı inkişafın təmin olunmasına mühüm töhfə verir, beləliklə, həm sənaye, həm də enerji sektorunda uzunmüddətli faydalı nəticələr əldə etmək mümkündür [7]. Kimya bu prosesdə əsas əsaslandırıcı və tətbiqedici elm rolunu oynayır. Yaşıl enerji texnologiyalarının inkişafında kimyanın töhfələri gələcəkdə aşağıdakılardan ibarət olacaq:

1. Enerji daşıyıcılarının kimyası
2. Yeni materialların sintezi
3. Tullantıların enerji mənbəyinə çevrilməsi
4. Davamlı iqtisadiyyata dəstək

Nəticə

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, yaşıl kimya prinsiplərinin tətbiqi sənaye və enerji sahələrində həm ekoloji, həm də iqtisadi səmərəliliyi artırır. Bioloji xammallar, o cümlədən karbohidratlar, lipidlər və lignosellüloz kimyəvi proseslərin daha təhlükəsiz və davamlı həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bioemalların istifadəsi enerji sərfini azaldır və tullantı miqdarını minimuma endirir. Bu nəticələr əvvəlki tədqiqatlarla uyğunluq təşkil edir və yaşıl kimya prinsiplərinin sənaye istehsalında tətbiqinin effektivliyini təsdiqləyir. Əldə olunan məlumatlar göstərir ki, mövcud kimyəvi proseslərin ekoloji cəhətdən təhlükəsiz alternativlərlə əvəz edilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji fayda verir. 2050-ci ilə qədər qlobal enerji

istehsalının yarından çoxunun bərpa olunan mənbələrdən əldə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Yaşıl enerji texnologiyalarının inkişafı kimya elminin yeni tədqiqat sahələrini süni fotosintez, nanokatalizatorlar, elektrokimya və biotexnologiyanı ön plana çıxaracaq. Yaşıl enerji yalnız ekoloji təmizlik demək deyil, həm də gələcək nəsillər üçün davamlı inkişafın açarıdır. Bu inkişafın əsasında isə kimyanın fundamental və tətbiqi nailiyyətləri dayanacaq. Kimya gələcəkdə enerjinin həm mənbə, həm də texnologiya baxımından yenidən düşünülməsinə imkan yaradacaq. Kimyanın tətbiqi sayəsində enerji istehsalı yalnız ekoloji təmiz deyil, həm də daha ucuz və əlçatan olacaq. Gələcək tədqiqatlarda daha geniş miqyasda bioemallların tətbiqi, müxtəlif sənaye proseslərində enerji səmərəliliyinin artırılması və tullantıların idarəedilməsi üzrə optimallaşdırmalar araşdırıla bilər.

Ədəbiyyat

1. Əhmədov, R. (2015). Yaşıl kimya prinsipləri və tətbiqi. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı. 220 s.
2. Əliyeva, N. (2019). Davamlı kimya və tullantıların idarə edilməsi. Bakı: Elm Nəşriyyatı. 200 s.
3. Hüseynov, T. (2016). Kimya texnologiyalarında ekoloji yanaşmalar. Bakı: Nurlan Nəşriyyatı. 180 s.
4. Məmmədova, S. (2018). Ekoloji kimya və davamlı inkişaf. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. 150 s.
5. Quliyev, F. (2017). Bioloji xammallar və onların kimya sənayesində istifadəsi. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı. 250 s.
6. Anastas, P. T., & Warner, J. C. (1998). Green chemistry: Theory and practice. Oxford University Press. 304 p.
7. Carey, F. A., & Sundberg, R. J. (2007). Advanced organic chemistry: Part B: Reaction and synthesis. Springer. 1500 p.
8. Clark, J. H., & Macquarrie, D. J. (2002). Handbook of green chemistry and technology. Blackwell Science. 450 p.
9. Horvath, I. T., & Anastas, P. T. (2007). Innovations and green chemistry. Chemical Reviews, 107(6), 2169–2173.
10. Lancaster, M. (2010). Green chemistry: An introductory text. Royal Society of Chemistry. 320 p.
11. Manahan, S. E. (2011). Environmental Chemistry, 9th Edition. CRC Press. 783 p.
12. Sheldon, R. A. (2016). Green and sustainable manufacture of chemicals from biomass. Green Chemistry, 18(12), 3180–3183. 4 p.
13. Tobiszewski, M., Marć, M., Gałuszka, A., & Namieśnik, J. (2015). Green chemistry metrics with special reference to green analytical chemistry. Molecules, 20(6), 10928–10946. 18 p.
14. Tucker, J. L. (2006). Green chemistry, a pharmaceutical perspective. Organic Process Research & Development, 10(2), 315–319. 5 p.
15. Zimmerman, J. B., Anastas, P. T., Erythropel, H. C., & Leitner, W. (2020). Designing for a green chemistry future. Science, 367(6476), 397–400. 4 p.